

30434

Alla illustre
Accademia Reale dei Georgofili
Firenze

umile omaggio
della
9.

R. Misc. 451. 9

BIOGRAFIA

DELL' ASTRONOMO

DON IGNAZIO CALANDRELLI

SCRITTA

DA CATERINA SCARPELLINI

J'allais droit mon chemin, et je laissais
courir ma plume, ne me préoccupant guère
que des faits, dédaignant le beau style et les
belles idées.

GALERIE DES CONTEMPORAINS
ILLUSTRES.

ROMA

TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI

1866

Uom sei tu grande o vil?
Muori e il saprai — ALFIERI.

I. **U**na lotta perfidiosa ed indomabile fra la scienza e la ignoranza, fra la sapienza e l'astuzia fu, e starà sempre perpetua su questa valle di lagrime. — Ma la sapienza forte di luce della ragione interminabile e della coscienza del bene fare, non soccomberà giammai alle insidie della insipienza e del dispotismo, che puntellandosi a vicenda altro non sono, che l'origine maledetta dei mali degli uomini. Per la qual cosa nessuno ardirà incolparci di viltà o di adulazione se noi oggi consacriamo questa scrittura per onorare la memoria di un uomo (cui reputiamo degno di una ricordanza), che per 20 anni e più lo vedemmo sul Campidoglio a diriggere l'osservatorio astronomico della Romana Università, che quivi venne fondato dalla ch. me. del nostro amatissimo zio (don Feliciano Scarpellini) alla gloria d'Italia; da che Italia non poteva vederlo sorgere che su questo Colle famoso (il cui nome suonò tanto superbamente nel mondo) ond' essere monumento perenne ad Urania. . . . Monumento, che all'astro-nomo forastiero gli ricorderà sempre lì per lì le più generose immaginazioni della Roma antica, congiunte alla bisogna della scienza in progresso; av-

vivate altresì da quelle parole sublimissime di Seneca che gli ricorda *non aliud quis aut magnificentius quaesierit, aut didicerit utilius, quam de stellarum siderumque naturae.*— Ora, a soddisfare questa nostra volontà, congiunta ad una convinzione, verremmo affaticandoci a presentare nel miglior modo (con un cuore schietto ed imparziale) una *carta biografica dell'astronomo professore don Ignazio Calandrelli* col dovere prescrittoci di abbandonare al silenzio quelle cose rattristanti, impossibili qui a disvelarsi, chè convinti dall'angel Dantesco, che *beati sono i pacifici senza ira mala.*

II. Ebbene, nel dar mano al lavoro, noi verrem scrivendo pacificamente, che Roma (nella via di Monte Caprino sulla Rupe Tarpeia) diede i natali al nostro astronomo nel dì 22 ottobre dell'anno 1792 da poveri, ma onesti genitori (che furono Carlo Calandrelli, e Margarita Girella); che la sua fanciullezza passò, come suol passare quella delle povere famiglie; che innanzi di giugnere a quella età, in cui si comincia a frequentare le scuole regionarie perdette il suo padre, e che la sua madre (cui restava la educazione di altri cinque figli) ebbe tutta la cura di affrancarlo nella via della più buona educazione in quella scuola a Piazza Margana (tuttora esistente) diretta da un tal Mandolesi (che noi abbiamo conosciuto vecchissimo), che gli usò la maggiore attenzione, acciò di buon ora la diritta via non smarisse (1) — che di poi da un certo ab.

(1) Con que' precetti del Savio: *Filii tibi sunt? erudi illos, et curva illos a pueritia. — Doce filium tuum, et curva cervicem eius a iuventute.*

Moirani (ex-gesuita) apprese i primi studi grammaticali, e fu sì bene nutricato di quel sano alimento che ne usciva assai istruito anche nei rudimenti della storia sacra, e della geografia, che si associa a molti rami del sapere, onde ad un pubblico sperimento nella sala del collegio sabino poté chiamarsi avventuroso, perchè il brillante risultato gli fruttò e la benevolenza del vecchio astronomo suo zio (fondatore dell'osservatorio del collegio romano nel 1787), e la protezione di un cardinal Caracciolo.

III. Dopo questa primissima prova d'ingegno, ottenne finalmente dallo zio di vestire gli abiti ecclesiastici (1) (che già si sentiva chiamato ad essere uomo di chiesa), e nella età di anni 12 veniva ammesso a studiare nella università gregoriana al collegio romano (2): tanto è vero, possiamo dire, che l'uomo porta seco nascendo una vocazione, che l'educazione potrà per poco soffocare, ma non spegnere

. e questo vuole
Quei che la dà perchè da lui si chiami.

Conciossiachè il nostro astronomo compiva il corso delle discipline grammaticali sotto la direzione dell' ab. Penti, e dell' ab. Ponzileoni (per dottrina

(1) Contrariato fino ad oggi da costui, perchè voleva che apprendesse un arte meccanica per aiutare la sua madre, ch'era poverissima.

(2) Tenuta allora dai sacerdoti del seminario romano, ai quali fu data dopo la soppressione della compagnia di Gesù.

riputatissimi); ed il di lui profitto pur troppo lo faceva comprendere nei saggi scolastici trimestrali al cospetto del prefetto della università stessa (ab. Tassi; tenuto in grande estimazione di grammatico), chè sempre dava a divedere quello ingegno, quell'attitudine, ed una destrezza giovanile sulle dimande che si gli venia facendo, e rispondere nientemenò, a diritto fine, con gli esempì di Ovidio, di Tibullo, e di Catullo (in luogo delle regole), onde Orazio.... *et tenerae nimis Mentis asperioribus. Formandae studiis.*

IV. E sì veramente, che il nostro astronomo emulando nel modo migliore le virtù del suo zio; e fisso nell'animo essere stato chiamato al chericato, entrava, per concorso sostenuto, al seminario come alunno, facendo azione degna di se, che del proprio ingegno aveva dato sì grandemente a confidare. — Adesso diremo (anno 15mo di vita), che indossato quegli abiti di alunno, ed inoltrandosi con piè fermo allo studio di umanità, veniva lì diretto dall' ab. Gasparini (che possedeva in supremo grado l' eleganza e la purezza della lingua latina); e mostrandosi anzi che nò valentissimo (per due anni), amò altresì, e ricercò la sapienza dei classici, e divenne per ciò amatore di sua bellezza, unendovi di più lo studiare que' sommi uomini del 500 e del 700 che fiorirono nelle lettere latine; onde il romano oratore: *Facile in optimam partem cognoscuntur adolescentes, qui se ad claros, et sapientes viros bene consulentes Rei publicae contulerunt, quibuscum si frequentes sint, opinionem ferunt populo eorum fore se similes, quos sibi ipsi*

delegerunt ad imitandum. — Come alunno adunque in quel seminario ottenne vanto il più lusinghiero per la sua attitudine studiosa; esercitando dipoi una parte attivissima alla scuola di retorica (ch' ebbe a precettori l' ab. Marsella, e l' ab. Pellizza nella prosa, e l' ab. Tiberi nella poesia), amalgamando i diritti del fatto, e della fantasia, ravvivando l' amor suo alle cantiche immortali del Dante, che furono, sono, e saranno sempre il monumento più splendido della nostra gloria letteraria, e la più ricca sorgente di ogni bellezza di lingua, e di poesia. — La mercè di questi studi, dobbiamo scriverlo, il nostro astronomo (18mo anno di vita) era giovine alunno corredato della favilla del genio; « ad ogni altro piacere cieco era e sordo »; era il discepolo amato da' suoi precettori per la sua più accurata foggia di scrivere in ogni metro latino, tale che il Gasparini n' ebbe a sciamare:

Quanto lo miro più, tanto più luce.

Che se altrettanto oggi non avvenisse a chi questa carta biografica avrà a leggere, è peraltro sì veramente, che in questa età era di una elevatezza di mente, profondità d' intelletto, facilità somma di apprendere, ardore di sapere.

V. E intanto continueremo a scrivere, che la sua mente già piena delle bellezze dell' amena letteratura, andava innanzi ai severi ma sublimi studi della filosofia e delle matematiche, che lo guidarono a conoscere da vantaggio i rapporti del creato coll' uomo, e l' economia delle leggi fisiche del-

l' Universo : Scienza redenta dal meraviglioso degli uomini; scienza purgatrice delle incerte tradizioni e dissipatrice dei pregiudizi della ignoranza; sono questi, diremo, i grandi germi ch'essa racchiude. — Sulle forze attrattive in vero, e della logica, e metafisica, il nostro astronomo avendo a professore l'ab. Piatti, e nell'algebra e geometria il suo zio, ci è giuoco forza di congetturare che la sua attitudine studiosa doveva esercitare una parte sì attiva, e sì immediata onde misurare i fatti colla norma del raziocinio: per cotal guisa noi sappiamo indubbiamente che alla scuola di logica e metafisica allorquando s'impegnava nelle consuete disputazioni, cercava sempre argomenti nuovi con cavilli e sofismi onde confondere il suo avversario, e raggiugnere nelle argomentazioni quella forma scolastica che serviva per conoscere vieppiù la di lui perspicacia nel preparare gli argomenti, e nel sussumere in forma alle risposte. — Quindi si aumentavano le sue cognizioni di fatto alla scuola dello zio, che sì bene avvezzavasi a quello esatto raziocinio, ed a rettamente ordinare le sue idee onde raggiugnere eziandio la logica della vera fisica. E abbenchè i precetti dello zio richiedesse molto studio, pure erano tali quali volevano che fossero i due sommi geometri La Place e Lacroix, cioè « *les plus faciles et aussi les plus propres à faire connaître la vraie métaphisique de la science* ».

VI. Ma oltre a ciò scriveremo pure, che in questo primo anno di studi filosofici, il nostro ab. Callandrelletto (così veniva, e fu di poi sempre chiamato onde distinguerlo dallo zio) veniva anche tra-

scinato a corroborare la sua fantasia entro quella cerchia divina (che si mostrava passionatissimo) per ispirarsi viemmaggiormente di quelle idee del gran poeta d'Italia nostra; che voleva, forse, farsi degno di quella foglia

Che suole ornar chi poetando scrive.

Ma vedendo il mal viso, che veniagli facendo taluni uomini (amici dello zio), che dispiacenti della lealtà di sue intenzioni; e accoppiando ad un tempo le savie avvertenze di quell' ab. Conti (astronomo-collega dello zio) che, a mo' di dire, l'obbligava a non abbandonare quella scienza vastissima delle matematiche, che dovea far parte di sua esistenza coltivandole, tanto più, diceagli, che il severo di lui zio coll'ordine del tempo il voleva aiuto agli austeri calcoli di Urania.

VII. Munito il nostro Ignazio (20mo anno di vita) di una naturale accortezza giovanile non è a maravigliare se a siffatte considerazioni poggiare non volesse sù stabili fundamenta; e fu giusto, e fu pieno di lode il di lui divisamento, chè tenendo dietro con opera intelligente ed assidua sur un pubblico esame che doveva sostenere (nella grande aula di quella università gregoriana) di tutta l'algebra fino alla equazione di secondo grado inclusivamente, volle mostrare (in attitudine fiduciosa) a coloro (che stavano sospesi sulla moralità di sua vita scientifica) un punto di certezza, da cui prendeva le mosse senza paura d'indietreggiare.

VIII. Superiore a tutti gli encomi questo pe-

riodo della di lui vita, lo vediamo adesso in attitudine scientifica (anno 2.° di filosofia) e in scuola di fisico-matematica (prof. ab. Conti), e in scuola di etica (prof. mgr Lazzarini), e in scuola di fisico-chimica (prof. ab. Scarpellini): però a lui fu palese, nel frattempo, il bisogno di riandare mano mano anche a que' principali teoremi di statica, di dinamica, d'idrostatica e idrodinamica per non danneggiare la succedaneità dei fatti col diritto di affrontare senza indugio la scienza contemporanea. Ebbene, studiò di molto l'algebra del Poli, studiò sul compendio del calcolo sublime di Lacroix, ed approfondì eziandio i suoi argomenti, per la parte analitica della geometria, studiando lo stupendo trattato del Biot, e vinse in cotal modo qualsiasi difficoltà.

IX. Camminando il nostro astronomo sì nobilmente (in questo tempo) al possesso di sua scienza, dall'intimo del cuore parlavagli la voce che all'altare il chiamava. Sollecito volle davvero rispondere, e più fermo cercò sapere nella teologia. Gli dettavano in questa l'ab. Muzi (in dommatica), l'ab. Paradisi (in scolastica), l'ab. Pistelli (nella scrittura), e l'ab. Ostini (nella storia ecclesiastica). — Frattanto (ed era il 1813) sibiene alunno, sibiene teologo studente, veniva dalle autorità chiamato a professore ripetitore nelle cattedre di matematica, e da questo primo esordire, diremo, conseguì nel più sicuro modo ed evidenza lusinghieri elogi da parte di que' professori, dimostrando non essere sempre vero ciocchè lasciò scritto quell'arguta penna di Tacito, cioè *mobiles adolescentium animi prae-*

maturis honoribus ad superbiam extolluntur. E su di ciò anzi a noi sembra, che raggiugneva uno scopo, cioè che lui prendeva dalla scienza stessa l'avviamento e le norme allo insegnamento, mostrandoti col fatto quanto studio e quanta cura avesse posto realmente in quelle difficili dottrine svolgendole e ripetendole lì con destrezza giovanile, ed è vero.... ma con quella trepidazione, che il contatto delle somme intelligenze mirabilmente coopera su chi alimenta nel cuore la favilla della emulazione. — Di modo che il suo zio già gli affidava una parte di redazione delle quotidiane osservazioni meteorologiche, che, che sibiene in quel tempo non fossero in quell'aspetto in cui sono al presente, pure lui poteva prendere quella cognizione mirabile di sorprendere la gelosa natura ne' suoi penetrati arcani di regolati movimenti, che sfuggono a' nostri sensi, per quanto lo permettano quelle forze del nostro intendimento.

X. Così continuando la vita in quel tranquillo luogo di educazione, vedeva la operosità del suo zio astronomo (don Giuseppe), e di altre ragguardevoli persone, nella contemplazione de' cieli; e chè dava fama a quell'osservatorio pubblicando fenomeni ed effemeridi periodiche, ch'era la vera storia delle vicende di questa scienza, secondo la cultura e la libertà moderata della ragione: oltre ciò, qui scriveremo eziandio, a lui rimaneva come tipo storico di erudizione quella espressione del valor vero della scienza acquistata accanto ad un' uomo, che fu l'Oriani, lorquando riandava (1809-1810), qui in Roma, sulla triangolazione boscovichiana (che ha tanto pregio sulla evoluzione intellettuale), chè ebbe ventura di assi-

sterlo in alcune interessantissime osservazioni per comprendere quella causa complessiva di più estesi fenomeni, con quella potente forza del calcolo, che guidano gli uomini agli universali delle cose, e ad un tempo fu tanta luce di sapere fra l'antica e la scienza contemporanea (1). - Frattanto (ed era il marzo del 1814) pronunciava il solenne suo voto per la osservanza della evangelica legislazione, e per quella docile sommissione alle norme arcane di

Colui, lo cui saver tutto trascende.

Frattanto al terminare di questo anno conseguiva nobilmente la laurea dottorale in filosofia. - Frattanto (e qui ammirasi la vastità della sua dottrina negli alti studi in divinità) affrontava i consueti severi esami nella classe di teologia dommatica; e fu premiato, e fu elogiato, chè trovavasi ingenerato sulla tradizione, e la fede dei padri, sulla dottrina della chiesa, sulla vera sapienza, sulla verità.

XI. - Innanzi alla grande operosità degli astronomi del collegio romano, mentre ancor timorosa era la condizione della scienza astronomica, il nostro Ignazio vedeva più in vicinanza la gran mole dei fatti; vedeva l'attitudine progressiva in mezzo allo accrescimento delle relazioni; vedeva la importanza di quell'analisi scrupolosa, e vedendo più e più assoggettato a misura geometrica il libero corso

(1) Onde Monti:

Lui, che primiero dell'intatto Urano
Co' numeri segnò la via segreta,
Orian degli astri indagator sovrano.

dei fenomeni e dei fini della natura, implorò (ed era il settembre del 1814) dal cardinal Litta (prefetto della pubblica istruzione) onde essere nominato *allievo* dell'osservatorio. - La di lui dimanda fu bene accolta, e venne, anzi, grandemente favoreggiato da quell'illustre prefetto, che dissegli (sono sue parole) « non potreste voi, sig. abate, nello » stesso tempo fare l'uno e l'altro, cioè, prestare » assistenza all'osservatorio ed insegnare nelle scuole? È nostro intendimento dare un onorato riposo allo zio - la scuola porterà il suo nome - i suoi » scritti si detteranno - il canonico Richebach sarà » suo coadiutore - voi farete l'accademico (o sup- » plente con futura successione) ».

XII. Per il nostro astronomo fu certamente l'espressione di un gran fatto spontaneo; fu un principio di causalità e di forza, raccogliendo non tardi risultati nella sua peregrinazione scientifica, in cui l'autorità in così fatta maniera sapeva trarre la gioventù in quella vie novelle di osservazioni e di studi; e per conseguenza veniva chiamato ufficialmente ad allievo dell'osservatorio, e ad accademico nel novembre dell'anno medesimo. - Lui adunque, sebbene alunno, si stabiliva il tipo di professore; e per tutti i riflessi, lui giovine, si avvalorava, chè si era prefisso in cotal guisa la dottrina per premio. - Un'anno ancora, soggiugneremo, seguiva negli studi teologici, e ne compiva il corso. - Dunque una parte attiva già esercitava all'osservatorio: nello stesso tempo con la forza dello intelletto raggiungeva pure la di lui attività come accademico: conciossiachè ricco di nuova vita, mano mano si avvicinava al

termine dell' alunnato nel seminario: e intanto (ed era il 21 giugno 1816) celebrava sacerdote il gran mistero della consacrazione dell' ostia.- Ebbene, come sacerdote ed alunno doveva sortire dal seminario insignito della laurea dottorale in sacra teologia: ma, che che sia di tutto ciò, qual novella serie di fatica e di veglia non si apparecchiava al nostro don Ignazio che camminava altresì al possesso della scienza di Dio e delle cose umane?... Lui forte di volere per tutto ciò, sentiva un bisogno prepotente di non rimanere sopraffatto da quelle lotte in cui si dibattono la scienza e i scienziati, perchè rimborsare voleva un onorevole tributo a quella scuola che lo aveva educato con una solida fortaleza di studi: ed in vario modo con coraggio giovanile da lì un mese (tempo prefissogli) scende solo finalmente in quell' areopago di teologi, e con la sua mente razionatrice, colla sua strettissima logica, e coll' ingegno, e da regolare esercizio ottimamente educato, arrivò a svolgere ogni sottilità teologica, ed ebbe il pieno voto pel suo addottoramento. Coraggioso esperimento, saggio irrefragabile di una estesa cognizione di tutte le viscere di questa scienza, da potersi insinuare per que' laberinti senza appoggio e senza filo, con la certezza di uscirne in mezzo al plauso di chi rimane vincitore.- E quel cardinal Litta, che presiedeva a *questo atto* per mano stringendolo ebbe a dirgli.... « bravo abate Calandrelletto; così non diranno, che tu non conoscevi la teologia ».

XIII. Temendo di essere troppo esigenti con esso lui, che tanto ci ha lasciato di sé in questa carta biografica (che pacificamente si viene scri-

vendo) col suo brillante alunnato, rimane però a trovare il complesso di quell' ingegno (dopochè uscì dal seminario), che di lui fu indole e natura, e che doveva giustificare rimpetto alla società.- Ond' è, che adesso corrispondendo più familiarmente con que' preti astronomi (*Calandrelli, Richebach, e Conti*), e trovandosi perciò, a tutt' uomo, in mezzo alle meraviglie del firmamento (che svelano quell' infinito che tutto penetra e governa) doveva con più accurato studio contemplarne gli obbietti per quanto molteplici essi siano e svariati: quindi le sue meditazioni sulla universale attrazione, per un' attento esame alle opere di Newton (che fu un vero fenomeno nella creazione intellettuale); quindi alla meccanica celeste di Laplace (immenso monumento delle facoltà della mente umana), che gli diceva le ragioni delle apparenti anomalie e delle perturbazioni nei movimenti dei corpi celesti; quindi alla meccanica analitica del Lagrangia, che lo portava a conoscere tutte le leggi dell' equilibrio e del moto ad un solo principio; e quindi, con filosofica pazienza veniva sostenendo il lavoro delle calcolazioni, e sulle osservazioni di Urano, di Giove, e di Saturno; e sulle occultazioni delle fisse dietro la Luna; e sulle occultazioni dei satelliti di Giove; e sulla eclisse solare del 1816; e sulle osservazioni della Cometa del 1819; e sulla parallasse annua di Giove e di Saturno; adoperando in cotal modo, senza tutto numerare, di fissare la legittimità degli argomenti in astronomia stellare fondati su fatti e sulla vera strada della scienza: però non dobbiamo omettere di scrivere, che con assiduità ed impegno contribuì (che

fu a sufficienza ad assicurargli un bel nome di abilissimo calcolatore) a quella grande operazione delle *posizioni geografiche de' principali luoghi di Roma, e de' suoi contorni*, eseguita splendidamente con tanta fatica e tanto studio da *quel sapiente triumvirato*: e come elemento occasionale non rinunciammo a scrivere, che si adoperava virtuosamente a sostenere la sua supplenza alla cattedra di matematiche pure, sbucciando sempre una concordanza di parole, onde riconoscervi l'elemento intelligibile che veniva offerto (nella sua semplicità) alla contemplazione mentale degli studenti.

XIV. L'avvenire incominciava aver corso per il nostro astronomo; però con quella fede incarnata (e lo si vedrà più innanzi) che si dubitasse di tutto, perchè lo gridò Cartesio — tutto doveva cedere all'analisi, perchè lo pubblicò Condillac — le stesse osservazioni si doveano ripetere più volte, perchè lo intuonò Piazzi; e finalmente lo si vedea già esercitare una parte sì attiva, che le difficoltà erano speranze, le fatiche erano incitamento. — Ma nello slancio dei progressi locali, degni del plauso il più imparziale, e della imitazione la più perfetta, veniva chiamato alla Cattedra di s. Pietro il cardinale Della Genga (Leone XII), che restituendo ai pp. della compagnia di Gesù, il collegio romano (1825), fu giuoco forza a quel triumvirato del magistero astronomico di Roma cedere immediatamente l'osservatorio, ma con quella tranquillità che la filosofia inspira e la religione avvalora: fu giuoco forza altresì al nostro don Ignazio di seguire il buon vecchio di lui zio alla casa di santo Apollinare (ove

li fu traslocato il seminario romano), scosso e sospinto in tanto roteamento di cose. — Ma oh vanità delle cose umane! Quale spettacolo funesto si mostrò innanzi alla sua anima agitata! — La licenza trionfava! — A contatto sempre di que' vecchi astronomi, continuava a mescolare la sua parola nelle di loro conversazioni scientifiche. — L'aspettazione del futuro era un'angustia. — Accanto la speranza, stava lo sgomento per riandare al possesso della sua cattedra lì in santo Apollinare. — In così fatto gareggiamento di speranza e di trepidazione salvato pur ora da quella sapienza che religiosamente onorava, si tenne nel miglior modo studioso nel suo domestico ritiro, coltivando gli amici e la scienza; e comprendeva e meditava che

Questi organi del mondo così vanno

Che di su prendono, e di sotto fanno.

Sempre forte di sua coscienza giustificatrice, l'ammirazione contemporanea finalmente gli ridonò l'onore dello insegnamento, trovandosi sempre in lui più acconcia la forza del buon volere, frammista alla severità dello zelo. — Locato in nuovi rapporti, fu sempre diretto a corroborare i cardini della educazione matematica, non obliando per un'istante, e dobbiamo scriverlo, il sacro carattere che lo rivestiva, chè quando pur saliva al Pergamo (ciò che fece per molti anni) incedeva sicuro alla verità sapendo (con s. Agostino), che tale doveva essere il suo dovere, cioè *verbo est agendum, disputatione*

pugnandum, ratione vincendum; e sapeva pur anco quel *non aspere, non dure, non imperiose ista tolerantur; sed magis docendo, quam iubendo, magis monendo, quam minando.*

XVI. Il nostro astronomo in questa avversa fortuna (ci è rincrescevole scriverlo) serbava però un modesto contegno, ed accrebbe ornamento al suo merito. Ma di ammirazione ancor più fu degno quando tipografava (1837) i di lui *elementi di algebra e geometria*, chè si videro affratellati in esatta analogia di parole e di computazioni, accordandosi pienamente nel nocciolo delle fedi matematiche, eccitando l'interesse e l'attenzione dei giovani: e come parte legittima dei doveri della storia scriveremo anche, che furono accolti con gran favore dal magisterio, e lo si prova con le quattro edizioni lui vivente; e sì davvero, chè ti ricordano ciocchè scriveva quel sommo Laplace « *préférez, dans l'enseignement, les méthodes générales; attachez vous, à les présenter de la manière la plus simple, et vous verrez en même temps, qu'elles sont presque toujours les plus faciles* ». - Eppure nel volgere di alcuni anni noi lo troviamo che passava una vita non diremo oscura, chè come si scrisse mostravasi nel ministero del sacerdozio valentissimo; ma sentiamo qui vivamente la forza di un'antitesi quando si vuole opporre ai difetti dell'uomo i meriti del sapiente; e non può negarsi che lui andasse immune da que' lievi e passeggeri morsi della malignità innanzi di porre il suo piede in quel santuario della università romana . . . ma, noi però la determineremo, che i giudizi degli uomini (e lo scriveremo per espe-

rienza) si pieghino piuttosto a seconda delle circostanze, di quello che al desiderio spontaneo della verità.

XVII. Se certe carte biografiche non interessassero direttamente le origini delle nobili carriere che si percorrono dagli uomini sapienti, sarebbero quasi una mentita al nostro coraggio se si moderasse adesso la esattezza del vero, e non si spingesse la nostra penna su quegli avvenimenti della vita del nostro astronomo con i stessi affetti di giustizia, e dare a ciascheduna cosa il proprio valore. - E sì, che fu il cardinal Lambruschini (prefetto degli studi), che prese moltissimo interessamento di ridonargli quell'attività veramente scientifica chiamandolo (novembre 1837) a supplire nella cattedra di ottica e di astronomia alla università romana, nella bisogna che il professore Settele infermava; ebbene, tenne pubblico insegnamento senza indugio di tempo, e nelle di lui *lezioni orali* (che furono quelle di ottica) oltre ogni credere faticose pei modi di condurle subitamente ad effetto, cercò con la propria forza intellettuale di misurare ancor qui i fatti colla gagliardia del raziocinio, chè trovava fra l'antica e la moderna scienza una sensibile varietà di operazioni: dacchè la prima non giudicava che dai fatti dissipati, nel mentre che la seconda non si soddisfa che alla causa universale e complessiva di più estesi fenomeni. - Non può negarsi che molte sono, e differenti, le cause che tendono a modificare que' fenomeni, e su questi appunto lui leggeva (17 settembre 1838) nell'accademia pontificia de' *vecchi lincei* « *sulle proprietà analitiche di un sistema di linee*

rette contigue non parallele, e loro applicazione ai fenomeni prodotti dalla luce riflessa » che servirono come di saggio sul modo, in cui discutere i più importanti argomenti della sua scienza. — Quindi lo scrivere, perchè dopo sei mesi, che lì sedeva, veniva chiamato a professore supplente con futura successione; lo scrivere altresì intorno le sue lezioni orali astronomiche che nell'anno appresso dettava alla numerosa scolarezza con la prevalenza di mostrargli non il dubbio, non favole e gratuita storia, ma sì davvero *il ciel cui tanti lumi fanno bello*, si negarebbero quelle conseguenze che emanavano da una scienza degna di lui, che lo condusse con una certa, tale quale estimazione ad essere finalmente proprietario di questa cattedra; lo che avvenne nell'aprile del 1842.

XVIII. — Ma che che sia di questo nostro scritto biografico, eccoci ad un'altra epoca che lui affrontare doveva la potenza contemporanea delle sue dottrine come conseguenze sapientissime di un nucleo normale, che costarono sudori di una vita: onde *Bacone* « L'HISTOIRE, EST LA SCIENCE DES FAITS ». — Scriveremo adunque, che lui sapeva la molta protezione del pontefice Leone XII per questa scienza, quando la sperimentò l'ab. prof. Scarpellini nella fondazione dell'osservatorio sul Campidoglio (locandovi tutti quegli stromenti di sua proprietà) (1): lui sapeva come all'antica grandezza fu associata lì la dignità della scienza: lui sapeva come il principe don Paluzzo Altieri (a quel tempo senatore di

(1) Lettera ministeriale.

Roma), con quell'amore che portano al petto non pochi de' nostri principi romani, favoriva le viste del santo Padre: lui vide una marmorea lapide, che fu locata in quel tempio di Urania... che la posterità tenne fede: lui pur sapeva quanto venne a compiersi con questo atto solenne dello Scarpellini allorquando scrisse in quel marmo *CREATORI DEO*, che universale fu il plauso non solo in Roma, ma in tutta Italia, e fuori ancora di essa (1): lui sapeva che per ben *dieci volte* in ciascun'anno i giovani nella università studenti a quelle facoltà, lì intervenivano per sapere le difficili ragioni in su gli usi di que' strumenti, coi quali poi si facevano familiare le conoscenze de'cieli, e dei fenomeni della luce: lui sapeva, che se l'abate Scarpellini non avesse allora fondato quell'osservatorio astronomico, la università romana non avrebbe avuto un così utile ornamento: lui sapeva da ultimo, che que'giovani ammiravano la dottrina e le altre qualità tutte del fondatore dell'osservatorio, e che ammirandolo, lo amavano come padre, che padre veramente pareva, tanto assennava in compartire il santo alimento della scienza. — Niuna cosa, qui scriveremo, poteva certamente più lusingare, al nostro astronomo, gli affetti di una scienza, ch'era e fu la sua delizia, quando l'ab. Scarpellini strinse pure a lui la mano

(1) Perchè volle, che sulla cima del Campidoglio cattolico si annunciasse il nome di Dio, *qui fecit mundum, et omnia quae in eo sunt*, come appunto lo annunciò nell'Areopago il dottore delle genti (Act. Apost. cap. 17, v. 24) quando lesse scolpito: *Ignoto Deo*, conformando così al sentimento dell'Apostolo quelle due parole sublimissime.

dopo che moriva il prof. Settele - che dal lato storico è un bel documento, e il più bel periodo della scienza astronomica universitaria (quando sia trattato da penna onesta, e confidente), perchè riesaminò, ricompensò (dopo 16 anni che si trovava fuori di pratica), e spinse insieme più dappresso codesta via d' insegnamento a quella generazione di studenti, onde portarla alla ricerca delle cause, ed a certi confini determinati, ed allo esame di quei grandi processi, che costituiscono la scienza dei cieli (scopo primario di questa istituzione astronomica).

XIX. Dopo questa vera, e franca, esposizione, la storia delle cose compiute ci rammenta (chè ci trovammo presenti) e ci fa scrivere rapidamente, che morto l' ab. Scarpellini (29 novembre 1840), l' osservatorio fu argomento d' invidia, di gelosia, di controversia; ma noi (nipoti di quest'uomo) animati da un certo spirito di difesa ci ponemmo sulle tracce di ammanzare, di correggere, di raffrenare; sicchè il nostro astronomo per comando del cardinal Giustiniani (camerlengo di S.R.C.) ebbe il comodo di continuare (1841) e moltiplicare d'avvantaggio i di lui studi pratici all' osservatorio, con superiore intendimento altresì (1) che i giovani universitari non fossero defraudati di quel corredo di fatti sperimentali, che furono un bel mezzo ond' essere chiamato di poi alla direzione provvisoria dell' osservatorio, epoca, che (come fu scritto) succedeva al Settele nello insegnamento dell' ottica, e dell' astronomia. - Adesso chiunque immaginerà, che il nostro astronomo doveva

(1) Lettera ministeriale.

dar cominciamento ad un' avvenire brillante, e ad una novella serie di sudori e di veglie. - Lui però dubitava (e lo vedemmo, e lo studiammo) di lanciarsi in questa novella direzione, chè non era l' uomo acconcio a sormontare quelle tante difficoltà, al cospetto di taluni uomini guasti e sfigurati: ma, causalità volle, che l' apparizione della gran cometa, nel marzo 1843, gli offerisse argomento, abbastanza vigoroso, di ribattere a quegli uomini alcune fallaci opinioni con un corredo di osservazioni, che tipografate si videro emanare una serie di cognizioni, e per conseguenza sostenute e nutrite con quello spirito analitico, che ricordava l' allievo degli antichi astronomi del collegio romano, rivelando quivi solennemente al magistero astronomico, che l' osservatorio poteva servire non solo (sono sue parole) agli accademici trattenimenti per esercizio dei giovani, m' anche agli usi astronomici di periodiche osservazioni. - Una concordanza di parole e di fatti nell' ordine storico esige poter dire, che lui non sdegnò di collocare fin d' adesso a lato della scienza contemporanea l' osservatorio universitario, m' anzi a noi parve (profittando della occasione) voler togliere tutti gli ostacoli (che nascono in certi periodi) di quelle naturali inclinazioni, aumentati da una resistenza. - Assorto però nella varietà delle investigazioni necessarie per chiarire le innumerevoli conseguenze, che gli si affollavano alla mente per la sua onorevole posizione, dovea discendere naturalmente con un' ordine d' intelligenza a soddisfare a' suoi impegni; e non esitò davvero ad osservare (con quegli stessi stromenti, notisi bene, che

l'osservatorio possedeva) la nuova cometa, che a Parigi puntava il signor Mauvais, e raggiungeva un attività ad osservare puranco la cometa che puntava il chmo padre de Vico al collegio romano (22 agosto 1844), e su questa poteva stabilire, e dipoi tipografare alcune riflessioni sul calcolo della sua orbita ellittica, limitate ad un esame, e ad un quadro di certe dottrine antiche, prevalenti alle ricerche contemporanee che allora costituiva la sua scienza. - Ma cotesto di lui zelo faceva tristo governo alla suscettibilità di quegli uomini guasti e sfigurati, che ingeneravano quella scintilla d'ira che inasprisce gli animi, e li distrae da ogni tranquillo studio; e per ciò trovandosi impotente (come lui stesso scrisse) a superare ulteriori ostacoli, e quistioni, dimandò alla s. Congregazione degli studi di essere trasferito all'osservatorio di Bologna. - L'ottenne onninamente da quel dottrinale consesso, e gli affidava non solo (provvisoriamente) la direzione dell'osservatorio, m'altresi lo insegnamento di ottica e di astronomia in quella celebre università (ottobre 1845).

XX. - Ben presto fece parlare di sé allorquando si trovava insediato in quella nobilissima e dotta città, chè di un circolo meridiano (di Ertel) poco dopo provvedeva l'osservatorio - chè perfezionava in qualche modo, alla crescente necessità, le già esistenti osservazioni meteorologiche - chè leggeva a quella illustre accademia delle scienze (28 maggio 1846) una memoria sopra alcune osservazioni di *Urano* lì fatte dal 1781 al 1810, confrontandole non solo con le contemporanee, m'altresi con quelle (1822) dell'astronomo del coll. romano (prof. Conti): un'al-

tra ne leggeva *sul moto del pianeta Urano*: un'altra ancora *sulla determinazione approssimata degli elementi ellittici dell'orbita di Nettuno* - che, sotto un punto di vista collettivo, presentarono una massa di verità non meno pregevole ed importante, ed assicurava nel miglior modo quella signoria dell'osservatorio, impegnato com'era a rendere accetevole le sue osservazioni; poichè abbiamo ragione di crederlo, quando nel *Bullettino universale della Corrispondenza Scientifica di Roma* pubblicava (An.I.) *alcune osservazioni, e calcolo dell'orbita, del pianeta Flora* (ottavo fra gli *asteroidi*), adoperando anche espressioni lusinghiere pel trionfo dell'astronomia stellare, e per l'Italia scientifica. - Quindi scrivere altresì, che lui raggiugnesse quello stesso metodo d'insegnamento, che teneva nella università romana, sarebbe certo un detrarre alla lode, tanto più, che nulla impedisce a crederlo, chè tipografando le di lui *lezioni di astronomia-teorico-pratica ad uso dei giovani studenti nelle due università di Roma e di Bologna*, fu argomento a bastanza di dare maggior lena alla sua parola per l'acquisto di utile e bellissima scienza, chè (lo diremo con Schübert) « *c'est l'astronomie, qui nous fait connaitre la nature en grand, et le mécanisme de l'immense machine, que nous appellons l'univers* »; e perchè, lui disse, questa scienza deve essere presentata come un'applicazione del calcolo e della geometria ai fenomeni celesti, ed in ciò principalmente consiste il modo di allettare i giovani allo studio delle matematiche applicate.

XXI. - Eccoci al 1847. Salito alla Cattedra di

s. Pietro il cardinale Mastai (Pio IX), e restituendo a Roma ed all'Italia la celebre accademia de' lincei, che fu inoperosa dopo che mancò ai viventi l'abate Scarpellini (che la ristabilì fin dal 1793, e la mantenne a tutte sue spese fino al 1840), chiamava eziandio il nostro astronomo da Bologna per riprendere la direzione dell'osservatorio universitario (noi confinati in un'angolo oscuro per conservarlo intatto fino adesso...), e collocarlo in mezzo a' tempi più maturi...: augurio e bella speranza alla sapienza del Campidoglio, e d'Italia tutta. — Con tale disposizione veniva assorbita l'attenzione di coloro, che si davano alla ricerca delle cause per rivendicare la proprietà di tutte le ipotesi quando lui partì da Roma per Bologna; ma la prevalenza di una verità condusse a fornire una prudentiale fede, onesta e diritta, da corroborare questi studi nel commovimento della via progressiva. Oh! come a lui fu palese la bisogna (niuno meglio di noi può asserirlo) di stabilire indeclinabilmente i suoi atti per sostenere l'edificio attuale, e tutte le immensurabili agglomerazioni delle recenti dottrine, rimpetto a quelle delle antiche; punto solennemente delicato, chè considerava al sommo quelle gravi parole che chiede aiuto e favore a grandi imprese...

*Vagliami il lungo studio e 'l grande amore
Che mi ha fatto cercare lo tuo volume....*

cui gli era mestieri però del gran suggello del tempo. — Sicchè locato definitivamente alla direzione di questo *Governativo Osservatorio* non altro gli re-

stava che raggiugnere alla meglio in tanta rotazione di cose i geniali suoi studi: e noi difatto legati anche in bella amicizia, non furono risparmiate nè veglie nè fatiche per assisterlo in tutte le gravi bisogna della scienza (benchè donna); però entro certi confini determinati.

XXII. — Intantochè nuove rivelazioni scientifiche arrivavano, in questo tempo, all'osservatorio, il nostro astronomo era sempre là fra quelle macchine osservatrici, ora in piedi, ora curvo, ora sdraiato; ed accumulando osservazioni con osservazioni arrivò piano piano a soddisfare la contemporaneità di ritrovare ed osservare, col piccolo equatoriale, quella *nuova stella* puntata dall'astronomo inglese (Hind) nella costellazione di Ofioco, soggettandola a quelle rivelazioni onde rendere anche la sua esplorazione tradizionale, e ne dava conto al magisterio con la stampa; e fu laudevollissima operazione, chè nello immenso accrescimento delle giuste credenze di astronomia-stellare lui non dubitò di statuirsi quelle cautelate verità che sono guiderdone agli ottimi studi; e per tal modo dava cominciamento altresì col dimostrare (per un compendioso scritto) la *necessità di fare una lunga serie di osservazioni sopra i pianeti Urano e Nettuno* (che poi di questo ne osservò la sua opposizione - agosto 1849 - e ne dedusse il suo movimento), riesaminando sempre tutti que' processi che aveva per le mani, pagando in cotal modo un tributo alla sua scuola cui fu educato, conservando strettamente quelle idee e que fatti prestabiliti. — E qui per amore del vero ci permetteremo scrivere, ch'è sempre fatale alla scienza soffermarsi

agli accarezzamenti di una scuola ove si rimane per esservi incatenati ed astretti; ed è sufficiente tale asserzione nostra perchè lui osservando (marzo 1850) la occultazione di *Aldeberan* veniva applicando la latitudine della torre capitolina ($41^{\circ}53'33''3$) fissata da que' vecchi astronomi, *escludendo* quella dell' osservatorio stesso, già fissata dal suo fondatore; assicurando però fin d' adesso col mezzo della stampa (Annali di scienze matematiche, e fisiche in Roma) determinarla da sé (come lo si vederà più innanzi) con osservazioni dirette. — Oltre di che dava alla stampa (1850) le sue *ricerche sull' orbita della cometa di Petersen*, e quindi gli *elementi dell' orbita* (e ad un tempo le *relative e delicate osservazioni*) dei piccoli pianeti Partenope, Egeria, ed Irene, di tutto punto eseguite (e notisi) con l' equatoriale che adoperava lo ab. Scarpellini. — Fu in questa epoca, aggiungeremo cosa a cosa, che tutte le gravi bisogna dell' astronomia-stellare non gli faceva obliare il carattere che lo rivestiva all' osservatorio, onde raffrontare quelle dottrine coi più plausibili e recentissimi sistemi d' investigazioni. — Lui adunque profitto di una favorevolissima opportunità (a noi cognita) di *dimandare* al sommo pontefice Pio IX un *Circolo Meridiano*, facendo sentire, che il magistero astronomico si avanzava e si maturava; e *l'ottenne davvero*. — Però implorandolo disse (sono sue parole), che l'osservatorio era ben solido; disse, che non era soggetto alle ondulazioni o scuotimenti per il va e viene dei pesanti carri, e delle carrozze; disse, che l'osservatorio si elevava a 62 metri e più sul livello del mare (elevazione che supera nientemeno il piano

della chiesa di s. Pietro Montorio sul Gianicolo, ch'è il colle più alto di Roma); disse, che l'osservatorio, oltre alla grande solidità ed alla elevazione (sono sempre sue parole), accoppiava un magnifico orizzonte, e perciò maggior vantaggio ne poteva trarre la scienza dell' osservazione degli astri nelle vicinanze dell'orizzonte, onde determinare la quantità della rifrazione (1); disse, e disse molto con que' ripieghi delle vita sociale, chè da ultimo *ottenne altresì dal pontefice l' ampliamento dell' osservatorio*, onde Cicerone: OMNIUM RERUM PARVA SUNT; SED SUI PROGRESSIONIBVS USA AUGENTVR.

XXIII. — Mentrechè il nostro don Ignazio aspettava l' ampliamento dell' osservatorio (che andavasi bene effettuando), e la sua scienza si rendeva più fiduciosa, per l' ottenuto circolo meridiano di gran valore, non dobbiamo omettere di scrivere, che in questo tempo elaborò, e tipografava, alcune *tavole orarie diurne in tempo solare vero* (2), e *in tempo solare medio*, cerchiandole altresì di formole generali per calcolarle: e siccome alla ragione dei tempi era dovuta la soverchia smania dell' erudirsi dirimpetto a quelle ricerche di un' ordine scientifico immensurabile, e costrutte sì veramente dalle rivoluzioni di pensieri e di storia, di osservazioni e di scoperte,

(1) L' orizzonte di quest' osservatorio è talmente libero, che dalla parte del Sud si possono osservare gli astri circa un mezzo grado sotto, e dalla parte del Nord un mezzo grado sopra del medesimo.

(2) Nella ipotesi, che gli orologi contino 12 ore nel momento, che il sole vero si trova al meridiano superiore ed inferiore.

così lui vide la necessità di tenere anche conto delle importanti scoperte (assoggettate alla molteplicità delle nuove dottrine), e discendere sempre in quella via perfettamente analitica, ci è mestieri lo scrivere, che *osservando* anche il pianeta *Eunomia* (e calcolandone gli elementi ellittici), portava a conoscenza del mondo scientifico, per semplice tradizione, che *Eunomia* essendo il più bello e più brillante degli asteroidi, gli astronomi potevano forse sperare di trovare antiche osservazioni come avvenne di Urano e di Nettuno. — E scriveremo parimente, che lui confrontando que' vari sistemi suscitati dagli studi progressivi, aggiungeva all'osservatorio anche un pendolo con la verga di *Sapin du nord* (1) per determinare ancor meglio quegli elementi che dipendono dalla esatta valutazione del tempo sidereo; e per ciò ebbero cominciamento una serie di osservazioni e col circolo ripetitore di Reichenbac di Monaco, e col Teodolito ripetitore (2) portando a misura geometrica il libero corso dei fenomeni, rispondenti sempre alla più grande ricchezza degli studi del secolo; sostenendo, pure scriveremo, i diritti del fatto nell'*osservare lo eclisse solare* che avvenne il 28 luglio pur del 1851, il quale (come tutti ricordano) fu di grande aspettativa per i cultori dell'astronomia-fisica non solamente, ma richiamò oltre ogni credere (per il molto interesse del calcolo) l'attenzione di tutti gli astronomi.

(1) Acquistato dall'artista romano Luigi Fiorelli, e preparato col metodo indicato dal barone di Zach.

(2) Sono sempre que' preziosi strumenti che adoperava lo Scarpellini.

XXIII. Intanto, che dirigeva quell'analisi scrupolosa, in cui si ascondono le scoperte dei secoli, la s. Congregazione degli studi lo rinviava alla dotta Bologna per assistere al collocamento di quel circolo meridiano (da lui procurato come di sopra si scrisse), e farne quindi una rettificazione per la lealtà dello scopo, rispondente sempre agli usi di quell'osservatorio, che ricorda pur troppo all'Italia nostra e al mondo ammiratore la somma dottrina di tanti uomini. — In tale dimora (correndo i mesi di agosto e settembre 1851) similmente scriveremo, che *si occupò a riosservare Eunomia* — tenne conto di osservare la cometa di Brorsen, e *la vide per vari giorni* — consacrandone altri per osservazioni di maggiore conseguenza onde *dedurre il momento della opposizione* di Nettuno; e per tal modo erano locate sott'occhio di que' giovani astronomi e dell'artista-meccanico dell'osservatorio un certo ordine di idee, assoggettandole co-testoro per studio a qualche maniera di discussione.

XXIV. Reduce fra noi dalla sua missione meccanico-scientifica, e trovando quasi compiuti tutti i studi (che pur noi ci adoperammo a fare qualche cosa) per la collocazione del gran circolo meridiano, e per conseguenza di sua soddisfazione, ch'è *considerò, riosservò e ricalcolò* con sì minuto esame tutte le circostanze che vi hanno parte, le quali furono per lui bastanti ad assicurarsi di quelle laboriose operazioni (1). — Alquanto più tardi spinse con

(1) Eseguite dal suo assistente (Fabri-Scarpellini), e dall'egregio meccanico dell'osservatorio (Giacomo Lusvergh).

instancabile ardore a coordinare i *risultati di tutte le sue operazioni compiute all'osservatorio di Bologna*; e dipoi con lungo ragionamento li presentava (3 dicembre 1851) all'accademia dei nuovi lincei (1) riferendo a ciascuna cosa tutto quello che d' arte sua propria aveva adoperato. — Ma nella grandezza sempre di quel di lui valore di analista, confidentemente rispondeva alla fermezza de' suoi studi, chè importantissime ed ingegnosissime dottrine più tardi consegnava alla stampa (febrero 1852) intorno *la sensibile differenza fra le osservazioni ed il calcolo da lui avvertite nello eclisse solare del 1851*, forzando ed animando sì davvero gli astronomi a rettificare viemaggiormente le tavole lunari, e renderle degne della contemporaneità scientifica: e fu adesso (scriveremo a sua molta lode) che *proponeva* (lui primo) al magistero *una effemeride generale almeno per tutti gli osservatori d'Italia*; e raccomandava altamente, che si definisse lo schiacciamento del nostro sferoide, e la diminuzione da farsi al semidiametro solare. — Così alternando le sue più ardue speculazioni teoriche coi più preziosi provvedimenti pratici, si vedea oramai (nella età di anni 60) in posizione di dover complicare i suoi prediletti studi in astronomia-stellare, chè il nuovo circolo meridiano lo chiamava ad un più difficilissimo lavoro, ed a più lunghe ed astruse meditazioni nelle sue conseguenze. — Ebbene, queste ul-

(1) E notiamo, che tutto ciò che consegnava alla stampa, la maggior parte de' suoi lavori venivano comunicati a quest' accademia.

teriori investigazioni per l' osservatorio universitario ebbero cominciamento nel novembre del 1853; ma innanzi che l'ampliamento dell' osservatorio fosse compiuta; innanzi che il circolo meridiano si trovasse al suo posto anoteremo (onde encomiarlo ancor più pe' suoi studi analitici), che lui s' intratteneva a compendiare alcune *formole per calcolare le perturbazioni dei piccoli pianeti e delle comete* (con applicazioni) dedicandole (così lui scrisse) ai giovani astronomi non solamente, ma intendeva altresì, che questo suo corredo d' idee, di fatti, di diligenti ricerche (nella ricchezza contemporanea) creassero un' *Appendice* ai suoi elementi di astronomia; e scriveva altresì, che l' immenso lavoro del calcolo delle perturbazioni assolute, e le formazioni delle tavole dei movimenti di quegli astri, era riservata ai nostri posteri: verità, che noi incorporandole sotto le leggi di un' analisi comprensiva siamo obbligati a profferire parimente con Newton: *ciò che sappiamo è poco, e ciò che ignoriamo è immenso*.

XXV. Ma checchè sia delle soluzioni dei più alti problemi, che il meccanismo dell' universo presenterà pel non interrotto proseguimento di quelle oscure ricerche, poniamo adesso l' astronomo don Ignazio accanto a quel circolo meridiano (che come già scrivemmo è l'Argo dai cento occhi, il Briarèo) dalle cento braccia dei moderni osservatori), e lo si vedrà investigare e con diligenza maggiore

*Come l' avaro che 'n cercar tesoro
Con diletto l' affanno disacerba.*

E precisamente sotto più aspetti li puòè maturare taluni suoi concetti; procurarsi nel miglior modo quella specie di attenzione e di rispetto, ch'era un omaggio alla sua età che avanzava: e dopo due anni e più di costanti, penose, e difficili operazioni (chiamando puranco a rigido esame le nuove dottrine con quella sua propria tattica di ragionare) arrivò a determinare la posizione geografica dell'osservatorio, portandola a cognizione del magistero con la numerazione seguente, cioè di $41^{\circ}53'.34''.348$; e quella (qui scriveremo) che determinò l'abate Scarpellini con que'mezzi che possedeva, noi la troviamo calcolata che fu di $41^{\circ}53'.35''$. — I fatti compiuti, sebbene abbiano un'epoca, giammai transiggonno ad una importanza logica; ma noi sentiamo troppo profondamente quella prudenza di non adoperare la scienza a servitù delle proprie passioni, onde il Petrarca:

Invoco lei che ben sempre rispose

Chi la chiamò con fede

e per conseguenza ci sembra bene fatto (chè questa carta biografica debb'essere il tributo soltanto della nostra leale amicizia) di affrettarsi a coronare il nostro astronomo di quella fronda scientifica che deve renderlo fiducioso innanzi l'occhio scrutatore dello avvenire, e per ciò gli depositiamo sulla tomba i di lui ultimi lavori raccomandandoli alla intelligenza universale scrivendoci « *les travaux d'un siècle preparent les travaux du siècle à venir, et servent de base aux decouvertes futures* (Le Verrier) ».

XXVI. Noi però a soddisfare il desiderio della contemporaneità vogliamo un poco svolgere quei belli lavori, onde farli almeno comprendere e misurarne l'ampiezza. — Ed ecco che rinvenimmo innanzi a tutti le di lui investigazioni su *i movimenti propri delle stelle*, ed alcune ricerche sul movimento proprio di Sirio: argomento (come a lui scrisse il venerando decano degli astronomi italiani, prof. Santini) delicatissimo e sottile, vasto e laborioso. — Conciossiachè, il nostro astronomo aveva un grande bisogno di concentrare tutte le sue forze in quel potente circolo meridiano, perchè nell'attualità della scienza del cielo l'unico ostacolo alla precisione del calcolo è l'incertezza, come tutti sanno, dei moti propri. — È un fatto però, che in que' lavori ci presenta un risultamento: è un fatto, che ci espone quelle idee sì strettamente scientifiche sulla causa di tali movimenti (studiati altresì con somma diligenza dagli astronomi del nostro secolo Argelander, Struve, Madler, Petersen): è un fatto, che lì ci presenta una lunga ed ordinata serie di osservazioni sul moto proprio di Sirio, che per le sue conseguenze (lo dobbiamo scrivere) si devono le ulteriori ricerche degli astronomi Laugier, Main e Safford: è un fatto pure che là rientrò su quest'argomentazione delicata dopo la sorprendente scoperta del compagno di Sirio (1): tuttavia nell'ordine delle sue idee riusciva a tracciare sinotticamente quelle

(1) E l'equatoriale-Ferrajoli, scriveremo, fu il primo in Italia a puntarlo, e lo vide davvero, dimostrando al magistero la sua gran potenza. (Atti de' nuovi lincei. Sessione IV del 1863).

cause produttrici, adatte a calcolare le conseguenze di un'azione sulla ben cognita e netta ipotesi *Besseliana*; ma a lui sembrava, che nella grandezza di un concetto, che costituisce la scienza, non poteva li per li riconoscere nel compagno di Sirio la causa vera delle anomalie che si presentano nel moto proprio di questa brillantissima stella con quella certezza, colla quale la scienza riconobbe, che le anomalie che si osservavano nel moto di Urano erano dovute all'azione di Nettuno, tanto più (lui ci conclude), che questo pianeta non è il corpo centrale intorno al quale si muove Urano; mentre nella ipotesi di Bessel il corpo opaco o chiaro di gran massa forma un centro, intorno al quale Sirio deve descrivere la sua orbita. — Ma se la pratica astronomia ha constatato l'esistenza di quei movimenti propri, l'astronomia-fisica non è ancora giunta a spiegare la vera causa, quantunque tutti convengono (nello indagarne la causa) nel principio della universale gravitazione: e le savie, e sottili idee che troviamo nei concetti filosofico-astronomici de' grandi geometri del secolo decimottavo fino a nostri tempi sono degni di essere ammirati, e di più studiati. — Contuttociò (sibbene molto resti a fare) è certo che la scienza è arrivata a determinare i movimenti propri di molte centinaia di stelle con tale esattezza, che rimontando dalle antiche osservazioni alle recentissime (o viceversa), le posizioni medie osservate e ridotte alla stessa epoca collimano oltre il minuto secondo (in arco), o meglio (come lui più volte ha scritto) sembrano fatte da uno stesso astronomo, in una stessa epoca, e collo stesso stru-

mento. — Entrare qui su altre riflessioni ben determinate dal nostro astronomo, sarebbe quasi quasi impegnarsi ad una discussione; ma, i limiti di questa carta biografica ci obbligano, anzi prevalgono onde continuare a svolgere quelle carte e nulla di più. — Egli è pertanto, che nel lato storico si troverà una memoria *sulla utilità che può ritrarre la scienza astronomica da un metodo uniforme di calcolo e di osservazione*, che nella sua importanza meriterà giustamente di essere apprezzati i suoi opinamenti, che sono connessi su quelle verità del celebre Bessel, che ci lasciò in ricordo, scrivendo « *summum debet videri astronomiae problema, illud saepe dictum, neque tamen in unoquoque casu satis confirmatum, quam diligentissime examinare ad theoria cum experientia semper consentiat.* — Di poi si troverà le sue *riflessioni ed osservazioni sulla rifrazione solare*: Quindi le *occultazioni di Saturno* (da lui osservate nel novembre del 1853, e nell'ottobre del 1859), le quali saranno utili alla storia dell'astronomia per alcuni suoi opinamenti. — Svolgendo di più, viene sott'occhio una memoria *sulla bella cometa* che l'astronomo di Firenze (prof. Donati) puntò nel giugno del 1858, ove trovasi una concatenazione di calcolo e di riflessioni, rispondenti sempre all'ammissione *dei di lui postulati* cioè, che l'atmosfera di tutte le comete non si possono supporre della medesima natura, o della stessa fisica costituzione: che una cometa periodica presenta necessariamente lo stesso nucleo, ma può variare nelle particelle che ne formano l'atmosfera: che l'etere benchè della stessa natura non può sup-

porsi che conservi sempre la medesima densità; e che uno stesso principio gassoso combinato con diversi principii deve produrre risultati diversi.— Prenderà poi un maggior grado d'importanza le *tavole lunari* del sapiente geometra di Gotha (prof. Hansen), chè chiunque troverà lì una *nota* del nostro astronomo, dovranno comprendere attentamente, che ha tutte le ragioni possibili di provare, che la teorica della Luna sviluppata in quelle tavole (che costò 30 anni di dura fatica) sono di quella perfezione che dimanda il progresso della scienza dal calcolo; e con piena ragione asserisce, che le tavole del nostro satellite sono più perfette di quelle dei pianeti primari, e mostrano evidentemente il rapido perfezionamento della meccanica celeste: e si veramente, assicurato il nostro astronomo della loro accuratezza (per una guida così eminente) ne riguardò la verità per concessa; e per cui introducendola nel calcolo dell'eclisse solare del 1860, ed anche su quella del 1881 (sempre per i tempi del fine) egregiamente soddisfò alle osservazioni non solo di Roma, ma su quelle e di Milano, e di Greenwich, e di Batavia, e di Briviesca; per la qual cosa si formò il di lui convincimento per ripromettersi nello avvenire lo stesso accordo fra le osservazioni e la teorica in modo, che (lui scrisse) se prima di questa epoca con le osservazioni si determinavano gli errori delle tavole, nello stato presente dell'astronomia le tavole dovranno correggere gli errori delle osservazioni.— E fu in questa opportunità, che volle notiziare al magistero astronomico avere lui osservato l'eclisse solare del 1860 con lo *stupendo equa-*

toriale (costrutto nella rinomatissima officina di Merz a Monaco), che il sig. *marchese Giuseppe Ferrajoli* donava all'osservatorio, e per conseguenza (dobbiamo scriverlo ingenuamente) quest'uomo favoreggiò di molto l'onore della scienza astronomica sul Campidoglio, che fin dal 1827 dal suo benemerito fondatore si preconizzò, che questo tempio di Urania col diritto doveva passare alla posterità; al cui scopo il nostro don Ignazio contribuì assai assai per renderlo maggiormente che mai utile a studi novelli (e ne avrà sempre grata ricordanza), e risvegliare più e più l'ammirazione di qualunque siasi creatura, affinché nello interno del cuore ascoltasse quel *vox Domini in virtute, vox Domini in magnificentia* — voci, che *enarrant gloriam Dei* (1). — Mano mano che si continua a svolgere, trovasi un lavoro sulla *teorica della seconda cometa apparsa nel 1862*, diviso in tre parti: *nella prima* si leggerà ch'essa per fortunata combinazione fu da lui osservata al circolo meridiano; e davvero sappiamo, che con la

(1) Allegaremo un brano di lettera del signor Merz per provare al magistero astronomico quanto sia pregevole l'*equatoriale-Ferrajoli*: « Vous verrez (così scriveva al nostro astronomo), que ce instrument est aussi un chef oeuvre comme le grand télescope de Mr le p. Secchi. Il est pour vous non seulement de tous les appareils comme le dit télescope, il est même plus complet encore, muni aussi d'une compensation dans la partie de l'axe de déclinaison. Le but de celle-ci est d'éviter une pression de l'axe par son canon produite par la différente extension de les deux métaux, quand la température se change. — En vérité cet instrument est aussi précis qu'élégant, et en comparaison d'un instrument comme le refracteur de notre catalogue ec. ec. » — *Munich*, le 13 fevrier 1860.

medesima diligenza attendeva, con il suo assistente, a queste osservazioni meridiane, che saranno di qualche importanza, chè esse sono indipendenti dalle posizioni delle stelle di confronto; chè esse sono indipendenti da quelle lunghe e penose riduzioni che sono connesse ai diversi micrometri che si usano; chè esse sono tali che debbono meritare la fiducia degli astronomi, giacchè (lui scrisse) se attesa quella nebulosità che suole accompagnare questi astri; se, in virtù di quelle indecisioni che presenta il nucleo circondato sempre da un' atmosfera, non possono le osservazioni meridiane essere esenti da piccoli errori (nè possono equipararsi alle osservazioni delle stelle fisse e dei piccoli asteroidi), sono però sempre da preferirsi alle altre che si fanno ai grandi equatoriali, nelle quali rimane la indicata indecisione del corpo cometario, e di più sono esse soggette a molte riduzioni. — Sulla *seconda parte* dopo di aver provato l' esistenza di tante anomalie, che sono incomprendibili coi movimenti variabili dei corpi celesti, ed accertate le proprietà di un tal mezzo (dopo una rigorosa discussione) risolutamente viene a concludere, che tali osservazioni debbono essere diligentemente discusse, che si debbono eliminare le osservazioni dubbie, e dare la teorica dopo un preventivo esame di tutte le osservazioni, divenendo su tutto ciò più razionalmente convinto di quella utilità (suindicata) di un metodo uniforme di osservazione e di calcolo; utilità (lui scrisse) che si raccomanda invano agli astronomi del nostro secolo, nel quale sembra, che anche nelle scienze, che richieggono somma pazienza e molta fatica, tutto voglia regolarsi colla celerità

e forza del vapore. — Tuttavia sarà lì evidente, che la di lui disamina ha proceduto di giorno in giorno sulle osservazioni: tace però sulle varie apparenze che presentò la cometa: scopo (lui scrisse) anch' esso lodevole, ma di mera curiosità. — Contuttociò susseguentemente si troverà, che fra le tante e variate apparenze di questa cometa fu certamente (lui scrisse) una subitanea accensione e repentina estinzione della materia cosmica che formava l' atmosfera e la coda. — E adesso il nostro astronomo viene ricordando una ipotesi dell' altro secolo, il quale supponeva che le comete fossero di natura molto ignea, e quindi spiegava la formazione delle code per una combinazione chimica dei vapori cometici coll' etere, od altro fluido aeriforme, che lo si voglia immaginare diffuso negl' immensi spazi del cielo. Però col tuono delle sue opinioni al cospetto dei lincei (sess. II del 1863) disse, che le cose degli astronomi del secolo XVIII sono troppo rancide al delicato palato degli astronomi del secolo XIX. I moderni (sono sue parole) amano di volare troppo in alto, e penetrare se fosse possibile nello interior de' corpi celesti. — Buon per noi, concludeva (dando una maggiore importanza alle sue parole), che finora il Sole non presenti metalli preziosi, oro ed argento, giacchè (alludeva all' analisi spettrale di Bunsen e di Kirchhoff) non farebbe maraviglia di vedere istituita una commissione di dotti, accompagnata da una turba di minatori con l' intenzione di portarsi al Sole, onde scavare le miniere di questi due metalli solari!.... — Pel resto, qui altro non ricordaremo, che molte e varie erano le sue partico-

lari massime nelle conseguenze della nuova scienza in astronomia-fisica; e perciò i tempi e le cose (scriviamo per speranza) che circondano l'uomo formano le sue abitudini, i suoi lineamenti. — Ma per il desiderio del vero, seguendo sempre il nostro astronomo su quella linea diretta delle sue applicazioni in astronomia-stellare sarà interessante altresì sapere che nella *terza parte* volle calcolare l'orbita ellittica di questa cometa (e fu primo in Italia) con quell'elegante metodo del celebre astronomo di Berlino (prof. Encke), che il chmo geometra di Milano (prof. Schiapparelli) portava a conoscenza del magistero italiano (1); e per conseguenza il nostro astronomo con quella di lui mente analitica cercava, cautamente e con molta pazienza, tener dietro alla investigazione razionale, entro però certi limiti stabiliti.

XXVII. — Dopo tuttociò che abbiamo scritto, forse troppo rapidamente, su que' lavori del nostro don Ignazio (che presero vieppiù alimento e vita accanto a quel circolo meridiano con tanta varietà di dottrina), non possiamo tacere che in quel mucchio di magistrale sapere si troveranno altre accuratissime osservazioni su quella *descrizione scientifica del circolo meridiano* (che presentò pure all'accademia dei lineei nella sess. del 1° luglio 1855), accompagnandola innanzi tutto con notizie storiche dell'osservatorio ed annotazioni, che se riverenza del

(1) Nell' Appendice all'effemeridi del 1862, che si pubblica da quel rinomatissimo osservatorio, ch'esso n'è il ben degno astronomo-direttore.

buon tempo antico Non mi vietasse dire quel c'ho nel cuore si attribuirebbero a quelle debolezze che sfuggono agli uomini, a quelle verità che li sopraffanno; però ci è giuocoforza scrivere (intendaci chi può), che la durata della nostra vita deve contarsi non dal numero degli anni, ma da quello delle azioni; per la qual cosa crediamo sacro dovere di ritenere imperturbabile la nobiltà della nostra penna, onde Tacito: *spreta exolescunt; si irascere agnita videantur* (1). — E finalmente si troverà puranco (sotto il nome di erudizione scientifica) le di lui *opinioni sull'antichità della sfera celeste*, limitate però in quelle cognizioni che hanno origine dallo sviluppo della umana ragione, dallo studio, dal genio; e come da secolo in secolo si arrivasse a far comprendere ed a progredire nelle cognizioni astronomiche, e come fosse facile ad immaginare e formare una sfera, che rappresentasse i movimenti e le posizioni degli astri; e tutto ciò lo si troverà con accuratezza, e con ordine. — Merita puranco di essere qui ricordato le di lui « *notizie storiche sulla Base Romana misurata da Boscovich lungo la via Appia* » che nulla lascia a desiderare, acciocchè la società si giovasse delle estese applicazioni che di essa possono farsi.

XXVIII. — Noi da ultimo non ci avanzaremo

(1) Per la storia sempre dei fatti compiuti abbiamo unito a quel lavoro tipografato (1-2ª edizione) copia di un dignitoso dispaccio della s. Congregazione degli studi (in data del 9 febbraio 1856) inviato al presidente de' nuovi lineei, che avrà un uguale diritto alla ricordanza dei posterì, come non lo è minore alla nostra riconoscenza.

più oltre nella vita di quest' uomo per non peccare di soverchia lunghezza, e perchè essa fu sviluppata pacificamente mano mano che camminava nell' ordine del tempo, e nel corso delle di lui vicende; e che perciò non a lusso di encomio abbiamo infiorato la sua tomba, ma riferisce soltanto a quello stadio scientifico da lui percorso, ch' è, e sarà una storia monumentale de' suoi lavori che vivendo cresce a se stesso, ch' è più perenne di qualunque marmo (1). - Ed in fatti avrebbe depositato sul banco del magistero astronomico (che sarebbe stato soprattutto duraturo) tutta la erudita vastità della sua mente con novelle rivelazioni scientifiche in astronomia-stellare, che doveano mettere d' accordo quell' armonia visibile del sapere umano, diretto e connesso da una ignota ed unica legge « *e le stelle migliori acquistan forza* », se il terribile morbo (pemfigo cronico senile) che lo assalì non aves-

(1) E se è vero ciocchè a Leone X confermava un politico di grandissima scienza « che il maggiore onore che possono avere gli uomini sia quello che volontariamente è dato dalla loro patria » soggiugneremo, che non solamente il nostro ab. Calandrelli fu chiamato a far parte del collegio filosofico della romana università, ma la pontificia accademia de' nuovi lincei lo chiamava fra i suoi XXX membri ordinari, e lo volle eziandio suo astronomo: e la pontificia accademia tiberina lo chiamava pure a suo presidente annuale: veniva chiamato altresì a far parte del consiglio di statistica nel ministero del commercio e lavori pubblici: e da ultimo gli venne conferito il canonicato di onore nella basilica collegiale di santo Marco. - E aggiugneremo altresì, che fu uno dei XL membri ordinari de' vecchi lincei. -

se impedito di ultimarlo (1). Ma, o vani pensieri; o fallaci speranze!

*O nostra vita, ch' è sì bella in vista,
Come perde agevolmente in un mattino
Quel che 'n molti anni a gran pena s' acquista!*

XXIX. - Contuttociò noi preghiamo pace a quell' anima benedetta che fu in terra con que' più soavi sentimenti verso quel Dio, che mai sempre aveva profondamente venerato nell' ordine e nelle opere della creazione. - Stia in pace in quel porto di sicurezza, chè fu confortata potentemente dagli aiuti di nostra Augusta Religione; e meditando su tante conseguenze, e non obliando l' ultimo sospiro che abbiamo raccolto (dopo circa tredici mesi di assistenza anche in quel letto di dolore), vedemmo

(1) E valga la verità: nel mettere in torchio questa carta biografica ci viene comunicato una lettera del dotto segretario generale (A. Schrötter) della I. R. accademia delle scienze di Vienna, dalla quale apprendiamo, che il lavoro ultimo qui motivato del nostro astronomo (colà diretto, sebbene non finito), venne sottoposto ad un penetrante esame di una speciale commissione, che colle norme di pubblica legge sapientemente severa non gli fu possibile di aggiudicargli il premio (cui aspirava), per la ragione soltanto ch' era incompiuto; però a noi pare, che le deduzioni scientifiche di quel lavoro onorevole (rühmliche Arbeit) ispirasse alla commissione un' aspetto di legittimo, come voleva il programma di concorso emanato da quella celebre accademia, chè tema più bello e più interessante non poteva immaginarsi. - Noi però qui lo ripeteremo a ricordo: ... « fare un catalogo, il più possibilmente completo dei moti propri delle stelle fisse (i più praticamente con esattezza determinati) disposto con un ordine, adattato a scopo pratico ».

l' uomo-cadavere nel mattino del 12 febbraio 1866
 (per una bronchite catarrale sopraggiuntagli), che
 camminò, vivendo, nel miglior modo poggiato alla
 vera Sapienza :

*Per Lei, che siede sulle sfere e gli astri,
 « Narrano i Cieli del Signor la gloria »
 Del Signor, cui fra l' onta ed i disastri
 Morte è vittoria.*

Roma, 10 agosto 1866.

—
 Estratta dal Giornale Arcadico; tomo XLVII
 della nuova serie.
 —